

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 1, November 2023

E-ISSN: 2583-0880

The Culverts of Koodal Azhagar Kovil

P. Nageswari, Assistant Professor of Tamil, Sri S. Ramasamy Naidu Memorial College, Sattur.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6790-021X>

DOI: 10.5281/zenodo.10318675

Abstract

The Koodal Alagar Temple in Madurai, Tamil Nadu, is a Hindu temple dedicated to Vishnu. It follows the Tamil architectural style and is mentioned in the the Tamil spiritual work "Naalayira Divya Prabandham". The temple is one of the 108 Divya Desams dedicated to Vishnu and his consort Lakshmi. It is surrounded by a granite wall and has a five-tiered Rajagopuram (gateway tower). It was originally built by the Pandyas, with later additions by the Vijayanagara and Madurai Nayaks kings in the 16th century. According to legend, Koodal Alagar appeared to defeat the demon Somuka and rescue the four Vedas. The temple follows the Tenkalai tradition of worship and conducts four daily rituals and three annual festivals. The most significant of these is the fourteen-day Brahmotsavam, which takes place during the Tamil month of Vaikasi (May –June). There are many Tamil scriptures that provide details about the temple's history and significance, and this article aims to explore and analyze some of these texts.

Keywords: Inscription, Thamili, Meikerthi, Worship, Donation.

References

- [1] P.Irasendran, So.Santhalingam, So.Chandravanam. *Alagar Temple Inscriptions*. Tamil Nadu Government Department of Archaeology, Chennai, 2010.
- [2] K. Rajan. *Kalvetugal*. Mano Publishing House, Thanjavur, 2012.
- [3] Ambhai Manivannan. *Temple Organization and Thiruvuruva Chanin*. A.R. Publications, Madurai, 2009.
- [4] S. Sakthivel. *Folklore Studies*. Manivaskar Publishing House, Chennai, 1983.
- [5] Koodal Azhagar Temple. (2023, November 18). *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Koodal_Azhagar_temple Accessed 15 September 2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

கூடலழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள்

பா. நாகேஸ்வரி, தமிழ்த்துறை உதவிப்பேராசிரியர், ஸ்ரீ எஸ். இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர்.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6790-021X>

DOI: 10.5281/zenodo.10318675

ஆய்வு அறிமுகம்

இயற்கையையும் அச்சம் தருவனவற்றையும் கண்டு வணங்கிய மனிதன் பிறகு இறைவனுக்கென உருவம் கொடுத்தான், உறைவிடமும் கொடுத்தான். இறைவன் உறையும் இடம் கோயில் எனப்பட்டது. கோயில்களின் நற்காரியங்களுக்காகவும் பிற நல்ல செயல்களுக்காகவும் பல உதவிகளை மனிதர்கள் செய்துள்ளனர். அருள்மிகு கூடலழகர் ஆலயத்தினுடைய தலவரலாறு, ஆலயத்தில் கல்வெட்டு அமைந்துள்ள இடங்கள், கல்வெட்டு காலம், கல்வெட்டு எழுத்து, கல்வெட்டுச் செய்தி ஆகியவற்றை எடுத்துரைப்பதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது. அவர்கள் செய்த நற்காரியங்களை கல்வெட்டுகளிலும், செப்பேடுகளிலும் குறித்து வைத்துள்ளனர். இக்கல்வெட்டுகள் பண்டைக் கால மக்களின் வாழ்வியல் முறைகளை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. அக்கல்வெட்டுகளில் இடம்பெறும் செய்திகளைப் பற்றி இவற்றில் காண்போம்.

குறிப்புச்சொற்கள்: கல்வெட்டு, தமிழ், மெய்கீர்த்தி, வழிபாடு, தானம்.

முன்னுரை

இயற்கையையும் அச்சம் தருவனவற்றையும் கண்டு வணங்கிய மனிதன் பிறகு இறைவனுக்கென உருவம் கொடுத்தான், உறைவிடமும் கொடுத்தான். இறைவன் உறையும் இடம் கோயில் எனப்பட்டது. கோயில்களின் நற்காரியங்களுக்காகவும் பிற நல்ல செயல்களுக்காகவும் பல உதவிகளை மனிதர்கள் செய்துள்ளனர். அருள்மிகு கூடலழகர் ஆலயத்தினுடைய தலவரலாறு, ஆலயத்தில் கல்வெட்டு அமைந்துள்ள இடங்கள், கல்வெட்டு காலம், கல்வெட்டு எழுத்து, கல்வெட்டுச் செய்தி ஆகியவற்றை எடுத்துரைப்பதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது. அவர்கள் செய்த நற்காரியங்களை கல்வெட்டுகளிலும், செப்பேடுகளிலும் குறித்து வைத்துள்ளனர். இக்கல்வெட்டுகள் பண்டைக் கால மக்களின் வாழ்வியல் முறைகளை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. அக்கல்வெட்டுகளில் இடம்பெறும் செய்திகளைப் பற்றி இவற்றில் காண்போம்.

கோயில் தலவரலாறு

மனிதன் ஆரம்ப காலத்தில் இயற்கையை வழிபடத் தொடங்கினான். வாழ்க்கைக்கு உதவிச்செய்த இயற்கைக்கு நன்றித் தெரிவிக்கும் விதமாக வழிபட்டான். சிலப்பதிகாரத்திலும் "ஞாயிறு , சந்திரன், மழை" ஆகிய இயற்கையை வழிபடுவதை எடுத்தரைக்கிறது. கிராமப் புறங்களில் சிறுதெய்வம், பெருந்தெய்வம் இருவகையான வழிபாட்டுமுறை இருந்தது.

இயற்கை வழிபாடுகளும் விழாக்களும் தோற்றம் பெற்றன. பலிகள் தருவதன் மூலம் இயற்கையினை வயப்படுத்திவிடலாம் என்ற அடிப்படையில் விழாக்களும் கொண்டாட்டங்களும் தோன்றின. காலப்போக்கில் இயற்கைக்கு உருவம் பொடுத்து வழிபடத் தொடங்கினார். இவ்வாறு மக்களிடையே உருவ வழிபாடு தோற்றம் பெற்றிருக்க வேண்டும். (நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, பக். 222)

என்ற பகுதியின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

கோயில்கள் அன்று முதல் இன்று வரை இசை, நடனம், நாடகம், சிற்பம், ஓவியம் போன்ற பல்வேறு கலைகள் சிறப்புறுவதற்குக் காரணமாய் அமைகின்றன. (திருக்கோவில் அமைப்பும் திருவுருவ அமைதியும், பக். 1)

இவ்வாறாக தோன்றிய அழகர் கோயிலின் வரலாற்றானது, நான்கு யுகங்களாக இருக்கும் ஆலயம், எனவே இது நெடிய வரலாறு கொண்டகோயில் ஆகும். கிருதயுகத்தில் பிருது என்ற மன்னன் பறக்கும் விமானத்தில் பல தலங்களை வழிபட்டு வருகின்றான். இங்கு வரும் போது அஷ்டாங்க விமானத்தின் சக்தியால் அவனது விமானம் பறக்கவில்லை இறங்கி எம்பெருமானை காண்கிறான். அவரது பேரழகில் பெரிதும் கவரப்பட்டு இங்கேயே தங்கி முக்தியடைகிறான்.

திரேதாயுகத்தில் பிரம்மனின் மைந்தன் திருமாலை சிலைவடிவில் வழிபட விரும்பினான். விஸ்வகர்மாவினால் ஸ்ரீஆலயம் என்கோண விமானத்தோடு அமைக்கப்படுகிறது. இதே யுகத்தில் சிவன் இத்தலத்தில் உமையவளை மணம் புரிந்தார்.

துவாபரயுகத்தில் அம்பரீசன் என்ற சிறந்த திருமால் பக்தன் இந்தப் பெருமானை வழிபட்டு முக்தியடைந்தான்.

கலியுகத்தில் வல்லபதேவன் என்ற பாண்டிய மன்னன் ஆண்டு வருகிறான். அவனுக்குத் திடீரென ஒரு சந்தேகம் "முக்தியளிக்கும் தெய்வம் எது?" தன் நாட்டைச் சேர்ந்த பல்வேறு மதத்தினரிடம் கேட்கிறான். பதில் கிட்டவில்லை! எனவே தனது ஐயத்தைப் போக்குவதற்கு ஓர் வேண்டுகோள் அல்லது கட்டளையாக மக்களிடம் தன் ஐயத்தைப் போக்குவோர்க்குப் பொற்கிழி பரிசு என அறிவித்தான். யாருடைய மதம் முக்தியளிக்கும் என்று

நிருபிக்கப்படுகிறதோ அப்போது பொற்கிழி தானாகவே அறுந்து விழும் என்று பறையின் மூலம் அறைவிக்கிறான் சொல்கிறான் மன்னன். கேள்வியுற்ற பல்வேறு மதத்தினரும் அரசவையில் விவாதங்களில் ஈடுபடலாயினர். பாண்டியனின் அரசவையில் புரோகிரதாக இருந்த செல்வநம்பியின் கனவில் தோன்றி கூடலழகர் திருவில்லிபுத்தூரில் இருக்கும் பெரியாழ்வாரை அழைக்கவும் அவர் பரம்பொருள் யார்? அவர் வேதம் இதிகாசம் மற்றும் புராணங்களிலிருந்து பல்வேறு தக்க சான்றுகளால் திருமாலே பரம்பொருள் வைணவமே முக்தியளிக்கும் மதம் என்பதை ஐயமின்றி எடுத்துரைத்ததும் பொற்கிழி தானாகவே அறுந்து விழுந்தது. பேராச்சிரியமுற்ற பாண்டிய மன்னன் ஆழ்வாரைப் பணிந்து போற்றி யானை மீதேற்றிப் பின்தொடர்ந்து ஊர்வலமாய் அழைத்து வருகிறான்.

பக்தனின் வெற்றி ஊர்வலத்தைக் காண விரும்பிய கூடலழகர் தாயாரோடு கருட வாகனத்தில் விண்ணில் உலாவரத் தொடங்கினார். இதைக் கண்ட ஆழ்வார், பெருமானே கலியுகத்தில் நீ இவ்வாறு காட்சி தருவதால் உன் அழகுக்குக் கண்ணேறு பட்டுவிட்டதோ? என்று பல்லாண்டு பாடுகிறார். எம் பெருமானுக்கு! இங்கு விளைந்த பல்லாண்டு தான் அனைத்து திவ்ய தேசங்களிலும் திருமாலுக்கு பல்லாண்டு பாடலாக அமைந்துவிட்டது.

கல்வெட்டு முக்கியத்துவம்

தமிழகத்தின் வரலாற்றை அறிவதற்கு கல்வெட்டுகளே முக்கியப் பங்கு வகுக்கிறது. தமிழகத்தில் கிடைத்த மிகத் தொன்மையான கல்வெட்டுகள் தமிழ் – பிராமி எழுத்துக்கள் என்று வரலாற்றறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

பழமையான எழுத்துக்கள் காலந்தோறும் பெற்ற வளர்ச்சியை உணர்ந்து பின்னர் அவற்றை கால முறையாகப் படித்து கல்வெட்டுச் சான்றுகள் தரும் தரவுகளை வரலாற்றியல், மொழியியல், சமூகவியல், அரசியல், பொருளாதாரம் பொன்றவற்றின் பின்புலத்தின் கண்டுணர்ந்து நடுநிலைநோக்குடன் மனிதன் சமூகமாகப் பெற்ற பன்முக வளர்ச்சியை அறிதல் கல்வெட்டியல் ஆகும். (கல்வெட்டியல், பக். 1)

கல்வெட்டுகள் காலத்தை வென்று நின்று கற்பனையில்லாத காவியமாக விளங்குகின்றன. பண்டைய அரசர்கள் அள்ளிக்கொடுத்த கொடைகளின் அகச்சான்றுகள் கல்வெட்டுகளாகும். மன்னர்களின் கோட்பாடுகள், உடன்படிக்கைகள், அரசர்களின் ஆணைகள், ஆவணங்கள் ஆகியவையே கல்வெட்டுகளாகும். சாதாரண குடிமக்களின் உணர்வுகள், கூடி வாழும் கொள்கைகள், விழாக்கள், பழக்கவழக்கப் பண்பாடுகள் ஆகியவற்றை வடித்துக் காட்டும் வரலாற்று பெட்டகங்கள் ஆகும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு கல்வெட்டுகளும் வாழ்வியல் நெறிகளை வழி நடத்திச் செல்லும் சட்டங்களாகவும், சான்றுகளாகவும் உள்ளன.

கல்வெட்டின் அமைப்பு

தமிழ்நாட்டில் கிடைத்துள்ள கல்வெட்டுகளை ஆய்வு செய்யும்போது அவைகளில் ஒரு பொதுவான அமைப்புமுறைக் காணப்படுகிறது. கல்வெட்டு மற்றும் செப்புப்பட்டயங்களை அவற்றின் அமைப்பை ஐந்து பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். ஆவை,

- மங்கள வாசகம்
- சாசனம்
- எழுதப்பட்ட காலம் சாசனச்செய்தி
- கையெழுத்துகள்
- ஒப்படைக்கிளவி

என்பனவாகும்.

கல்வெட்டு அமைவிடம்

கூடலழகர்கோவில் கல்வெட்டுக்கள் அர்த்த மண்டப கிழக்குச் சுவர் வெளிப்புறம், மகா மண்டப தூணிலும், மண்டபத்தின் தென்சுவர் உட்பக்கமும், கிழக்குச்சுவர் வெளிப்புறம், கிழக்குச்சுவர் உட்புறமும், முதற்சுற்றுச் சுவரின் மேற்குப் புறமதில் உட்பக்கமும், வடபுற உட்பக்கமும், முதற்சுற்றுச் சுவரின் கிழக்குப் பக்க படியேற்ற மண்டபத்திலும், கருடன் மண்டபத்திலும், தொண்டைமான் கோபுரம் தென்புல நிலைக்கல், தாயார்சன்னதி வடசுவர் வெளிப்பக்கம், சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதி வடபுறம் முதலிய இடங்களில் கல்வெட்டுகள் அமைந்துள்ளன.

கல்வெட்டுகளின் எண்ணிக்கை

கூடலழகர் கோயிலில் சிறியதும், பெரியதும் ஆகச் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட கல்வெட்டுக்கள் காணப்படுகிறது. கல்வெட்டுகளின் மூலம் பல புதிய செயல்களை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. பிற்கால பாண்டிய மன்னர்கள் மரபினில் முதலாம் மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன், முதலாம் ஜடாவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் கல்வெட்டுகள் மூலம் இக்கோயிலுக்கு பல நற்பணிகள் செய்துள்ளமை தெரிகிறது. இரண்டாம் திருச்சுற்றின் வெளிப்பகுதியில் காணப்படுகின்ற கல்வெட்டுகளில் பழமையானது ஜடாவர்மன் முதலாம் குலசேகரனின் காலத்தியதாகும்.

கல்வெட்டின் காலம்

கூடலழகர் கோயிலில் பல்வேறு காலத்தைச் சார்ந்த கல்வெட்டுகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. சங்ககாலம் தொடங்கி இன்று வரை இங்கு காணப்படுகின்ற கல்வெட்டுச் சான்றுகளில் முற்காலப் பாண்டியர் காலக் கல்வெட்டுகள் ஏதும் கிடைக்கவில்லை.

இதுவரை கிடைத்துள்ள கல்வெட்டுகளில் காலத்தால் முந்தையது சோழ மன்னன் முதலாம் இராசராசனின் காலத்தியதாகும். இம்மன்னனின் 26-வது ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டு இங்கு காணப்படுகிறது. பிற்கால பாண்டிய மற்றும் நாயக்கர் கால கல்வெட்டுகளும் இங்கு காணப்படுகின்றன. இக்கோயிலில் உள்ள கல்வெட்டுகள் அனைத்தும் கி.பி-13 முதல் கி.பி-19 நூற்றாண்டு வரையுள்ள காலத்தைச் சார்ந்ததாகும்.

கல்வெட்டின் எழுத்து

கூடலழகர் கோயிலில் காணப்படும் கல்வெட்டுகள் தமிழ் பிராமி, கிரந்த எழுத்து சார்ந்த கல்வெட்டுகளாகும். இக்கோயிலில் காணப்படும் கல்வெட்டுகள் 13ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 19 ஆம் நூற்றாண்டு வரையுள்ள எழுத்து வடிவில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் பிராமி எழுத்து

தமிழகத்தில் கிடைத்துள்ள மிகவும் தொன்மையான எழுத்துகளே தமிழி எனப்படுகிறது. தமிழ் நாட்டில் தமிழி எழுத்து கி.மு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரையில் ஏறக்குறைய 600 ஆண்டு காலம் வழங்கி வந்துள்ளது. இந்த தமிழி எழுத்திலிருந்து தான் நாளாவட்டத்திலும் வட்டெழுத்தும் இன்றைய தமிழ் எழுத்தும் வளர்ச்சியடைந்தன.

கல்வெட்டுச் செய்திகள்

திருமண்டபத்திலுள்ள கல்வெட்டுச் செய்திகள்

கூடலழகர் கோயிலில் உள்ள திருமண்டபக் கிழக்குச் சுவர் பகுதியில் உட்புறத்தில் உள்ள துண்டுக் கல்வெட்டுகளில் முதலாம் மாறவர்மனின் சோழ நாட்டு வெற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் திருமாலிருஞ்சோலைப் பெருமாள் ஆண்டாளின் பாட்டு கேட்டதை ஒரு துண்டுக் கல்வெட்டு கூறுகிறது. மற்றொரு துண்டுக் கல்வெட்டு இக்கோயிலில் திருவிளக்கு எரிக்கப் பட்டதைக் கூறுகிறது.

திருமண்டப தென்குவர் பகுதியில் உள்ள துண்டுக் கல்வெட்டுகளில் பிற்காலப் பாண்டியரின் மெய்க்கீர்த்தித் தொடர்கள் உள்ளன. சமையனேரி இறையிலியாக விடப்பட்டதும் அதிகாரிகள் சிலரின் பெயரும் காணப்படுகின்றன. (அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள், பக். 5)

இக்கல்வெட்டு கி.பி-13 ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவை என்பது அவற்றின் மூலம் காணப்படுகிறது.

மகாமண்டபத்திலுள்ள கல்வெட்டுகள்

கூடலழகர் கோயிலின் மகாமண்டபத்திலுள்ள கல்வெட்டுகள் பிற்கால பாண்டியர்

காலத்தைச் சேர்ந்தவை. இக்கல்வெட்டுகளைப் பொறித்த மன்னனின் பெயர் தெரியவில்லை. இக்கல்வெட்டுகள் கி.பி-13ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவை என்பது அறியப்படுகிறது.

மகாமண்டபத்தலுள்ள தூணில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள கல்வெட்டில் புல்லூர்குடியைச் சேர்ந்த முனையதரையன் என்பவன் தன் பெயரால் செய்த கோயில் அர்த்த மண்டபம் பற்றி குறிப்பிடுகிறது. (அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள், பக். 2)

இதே செய்தி அர்த்த மண்டபக் கிழக்குச் சுவர் கல்வெட்டிலும் இடம்பெறுகிறது. மகாமண்டபத்தின் தெற்குச் சுவரின் உட்பக்கத்தில் உள்ள துண்டுக் கல்வெட்டுகள் நாட்டானேம்பல் என்ற ஊரின் நான்கு எல்லைக்குட்பட்ட நிலங்கள் இக்கோயிலுக்கு தானமாக அழிக்கப்பட்டதைக் கூறுகின்றன. பிற்காலப்பாண்டியர்களால் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டில் மெய்க்கீர்த்திப் பகுதியில் கையொப்பம் இட்டவர்களின் பெயர்கள் இடம் பெறுகின்றன.

முதல் திருச்சுற்றின் மேற்குப்புறத்தில் உள்ள கல்வெட்டுகள்

கூடலழகர் கோயிலில் உள்ள முதல் திருச் சுற்றின் மேற்குப் புற மதில் சுவரின் உட்பக்கத்தில் பவித்தர மாணிக்கபுரம் என்ற ஊரில் உள்ள நிலத்தில் பயிரிடப் பட்டு அவற்றிற்கான வரிகள் இறையிலியாக அளிக்கப் பட்டதைக் கூறுகிறது. இது பிற்கால பாண்டிய மன்னர்களில் ஒருவனால் பொறிக்கப் பட்ட கல்வெட்டாகும். முதல் திருச்சுற்றின் மேற்குப்புறத்தில் பிற்கால பாண்டிய மன்னரால் கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. பொறிக்கப்பட்ட ஆண்டு கி.பி-13 ஆம் நூற்றாண்டு ஆகும். தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாத இக்கல்வெட்டு எம்மன்னனால் பொறிக்கப்பட்டது எனத் தெரியவில்லை. இக்கல்வெட்டில் இக்கோயில் இறைவர்க்கும், வைணவர்கள் உணவு அருந்துவதற்கும் ஒன்றரை வேலி நிலம் தானமாக வழங்கப்பட்டதைத் தெரிவிக்கிறது. மேலும் 30 காசும் தானமாகக் கொடுக்கப்பட்டதையும் தெரிவிக்கிறது.

வாணாதிராயர் அரசைச் சேர்ந்த புவனேகவீரன் என்பவரால் முதல் திருச்சுற்றின் மேற்குப் பகுதியின் வெளிப்புறத்தில் கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. முடிவுஇல்லாதது. தொடக்கம். தொடக்கம் மட்டுமே உள்ள இக்கல்வெட்டில் நிலதானம் பற்றியும் நிலத்தின் எல்லை பற்றியும் குறிப்பு காணப்படுகிறது. இக்கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்ட ஆண்டு தெரியவில்லை. (அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள், பக். 67)

இக்கல்வெட்டு இவ்விறைவர்க்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலதானம் பற்றிக்கூறுகிறது. நிலத்தின் தானம் பற்றியும் இத்தான நிலம் இருந்த ஊர் இராசராசச் சதுர்வேதிமங்கலம் என்ற குறிப்பும் காணப்படுகிறது.

முதல் திருச்சுற்றின் கிழக்குச்சுவரில் உள்ள கல்வெட்டுகள்

முதல் திருச்சுற்றின் கிழக்கு சுவரின் வெளிப்புறம் காணப்படும் கல்வெட்டு மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியனின் கல்வெட்டாகும்.

இக்கல்வெட்டில் அம்மன்னனின் மெய்க்கீர்த்தி மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இம்மன்னனின் மெய்க்கீர்த்தி “பூமலர்த் திருவும்” எனத் தொடங்குகிறது. அதற்கு கீழ் கோமாற பன்மனின் கல்வெட்டு காணப்படுகிறது. இக்கல்வெட்டில் அழகர் கோயில் வைஷ்ணவர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பிரசாதக் கட்டளைக்கு நிலதானம் அளிக்கப்பட்ட செய்தியினைக் குறிப்பிடுகிறது. (அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள், பக்.13)

இக்கல்வெட்டுகள் கி.பி-13 ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த கல்வெட்டுகளாகும். முதல் திருச்சுற்றுச் சுவரின் கிழக்குப் பக்கம் காணப்படும் கல்வெட்டு கி.பி-13ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாகும். பிற்கால பாண்டியர் காலத்தைச் சேர்ந்த இக்கல்வெட்டு எந்த மன்னர் காலத்தைச் சேர்ந்தது என்பது அறியப்படவில்லை. துண்டுக் கல்வெட்டாக உள்ள இக்கல்வெட்டில் நிலதானம் பற்றிய செய்தி காணப்படுகிறது. வாணாதராயர் என்பவர் முனையதரையர் என்பவருக்கு நான்கு எல்லை நிலமும் அந்த நிலத்தில் உள்ள குளம், தோட்டம் தானமாகக் கொடுத்துள்ளதைக் குறிப்பிடுகிறது.

படியேத்த மண்டபத்தில் உள்ள கல்வெட்டுகள்

முதல் திருச்சுற்றின் கிழக்குச் சுவரில் படியேத்த மண்டபத்தின் தென்புறம் உள்ள கல்வெட்டின் தொடக்கப்பகுதி மற்றும் இடைப்பகுதி சிதைந்து காணப்படுகிறது. இக்கல்வெட்டில் நிலதானம் பற்றிய செய்தி காணப்படுகிறது. பிற்கால பாண்டியர் காலத்தில் பொறிக்கப்பட்ட இக்கல்வெட்டில் குமிழ் இரங்கயங்கார் என்பவர் அழகர் சுவாமிக்கும் திருப்பதி திருவேங்கட முடையானுக்கும் திருவாராதனைக்காக விடப்பட்ட தானத்தைப் பற்றி விளக்குகிறது.

சுந்தர பாண்டியனால் முதல் திருச்சுற்றின் கிழக்குப்பகுதி படியேத்த மண்டபத்தின் தென்புறத்தில் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டில் இவ்விறைவர்க்கு பாண்டிய மன்னனின் மனைவி ‘திருவுடையாள்’ என்பவள் எட்டு திருநந்தா விளக்கு வைத்துள்ளாள். அத்திருவிளக்கை எரிப்பதற்காகக் கொடுக்கப்பட்ட நிலதானம் ‘விளக்குப் புறம்’ என்ற பெயரில் தரப்பட்டதை இக்கல்வெட்டு விளக்குகிறது. (அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள், பக். 27)

இவ்விளக்குப்புற நிலங்கள் அளநாட்டு இராச குளாமணிச் சதுர்வேதிமங்கலம் என்ற ஊரில் இருந்ததைத் தெரிவிக்கின்றது.

முதல் திருச்சுற்றின் வடக்குப்புறத்தில் உள்ள கல்வெட்டுகள்

திருச்சுவற்று மதிலில் வடக்குப்புற உட்சுவரில் உள்ள கல்வெட்டு திருமாலிருஞ்சோலை திருப்பதியில் பணிபுரியும் பல்வேறு பணியாளர்கள் அவர்களுக்குரிய ஊதியம் மற்றும் அவர்களுடைய கடமைகள் பற்றி குறிப்பிடுகிறது. முதல் திருச்சுற்றின் நுழைவு வாயிலின் வடபுறம் உள்ள கல்வெட்டில் இவ்விறைவன் மீது பற்று கொண்ட அன்பர்கள் சிலர் தந்த தானச் செய்தியைக் குறிப்பிடுகிறது.

இவ்விறைவர்க்கு ஆடித்திருநாள் பத்து நாட்கள் நடந்தது என்பதும் அதற்காக விடப்பட்ட கிராமம், நிலத்தானம், கோவில் வைஷ்ணவர்கள் தேவைக்கும் விடப்பட்ட தானம், பூஜைக்கு வேண்டிய பூஜைப் பொருட்கள் பற்றியும் அக்கல்வெட்டு தெரிவிக்கின்றது (அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள், பக். 19).

அக்கல்வெட்டு கி.பி-17 ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த கல்வெட்டாகும். ஆனால் அக்கல்வெட்டு எந்த மன்னனின் ஆட்சிக் காலத்தைச் சேர்ந்தது என்பது தெரியவில்லை.

கி.பி-13 ஆம் நூற்றாண்டில் பிற்கால பாண்டியரால் பொறிக்கப்பட்ட இக்கல்வெட்டு முதல் திருச்சுற்றின் வடபகுதியின் வெளிப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. இத்துண்டுக் கல்வெட்டுகளில் நிலதானச் செய்திகள் இடம் பெறுகின்றன. சில கல்வெட்டில் நிலங்களின் பெயர்கள் உரிமையாளர்கள் பெயரிலும், அவர்கள் வசித்த ஊர்ப்பெயரிலும் அழைக்கப்படுகிறது என்று கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

கி.பி-13 ஆம் நூற்றாண்டில் குலசேகர மன்னரால் முதல் திருச்சுற்றின் வெளிப்பக்கம் வடபுறம் கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கோயில் இறைவர்க்கு இராமன் கண்ணபிரானான கலிகடிந்த பாண்டிய தேவர் கொடுத்த தானம் பற்றிய செய்தியினைத் தெரிவிக்கிறது. இவர் திருநந்தவனம் ஒன்று நிறுவி அதிலிருந்து கிடைக்கும் மலர்களைக் கொண்டு தினம் நூறு மாலைகளும் ஒரு தோள் மாலையும் தயார்செய்து இறைவனுக்குச் சாத்த வேண்டும் என கொண்டதாதர் என்பவரிடம் ஒப்படைத்தார். இச்செயல்பாடு தொடர்ந்து நடப்பதற்காக நூறு காசுகளையும் வைப்புத் தொகையாக வைத்துள்ளார்.

மெய்க்கீர்த்தி கூறும் செய்திகள்

கி.பி-13 ஆம் நூற்றாண்டில் இக்கோயிலின் முதல் திருச்சுற்றுச் சுவரின் வடக்குப்பகுதியில் “பூவின் கிழத்தி” எனத் தொடங்கும் மெய்கீர்த்தியினான சடையவர்மன் குலசேகரனின் கல்வெட்டாகும். இவ்வூர் இறைவர்க்கு திருப்படி மாற்றுள்ளிட்டு வேண்டும்

நிவந்தங்களுக்கு விடப்பட்ட நிலதானம் பற்றிய செய்தியினைத் தருகின்றது. இத்தேவதான நிலங்கள் அடங்கிய ஊர்க்கு திருமலையுடையான் விளாகம் என்று பெயரிடப்பட்டதையும் அறிய முடிகிறது. மேலும் இவ்விறைவர்க்கு ஆடித்திருநாள், ஐப்பசித் திருநாள், மார்சுழித் திருநாள் விழா சிறப்புற நடத்துவதற்கு மடப்புற இறையிலியாக நிலதானம் வழங்கப்பட்டது.

தொண்டைமான் நிலக்கல்லில் உள்ள கல்வெட்டுகள்

கள்ளழகர் கோயிலில் தொண்டைமான் கோபுரத்தின் தென்புற நிலைக்கல்லில் ஒரு கல்வெட்டு அமைந்துள்ளது. இக்கல்லெட்டின் ஆண்டு கி.பி-13ஆம் நூற்றாண்டாகும். இக்கல்வெட்டில் காலிங்கராயர் மகன் தொண்டைமான் என்ற அரசு அலுவலர் தனது பெயரில் இக்கோபுரத்தை எடுப்பித்தான் என இக்கல்வெட்டு கூறுகிறது. இக்கோபுரம் தொண்டைமான் கோபுரம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. தொண்டைமான் கோபுரத்தின் மேற்குப்புற அதிட்டானத்தின் கி.பி-13 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கல்வெட்டு காணப்படுகிறது. இக்கல்வெட்டு விக்கிரம பாண்டியனால் பொறிக்கப்பட்டதாகும். இக்கல்வெட்டில் திருமாலிருஞ் சோலையில் எழுந்தருளிய பரமசுவாமிக்குத் திருவிளக்குப்புறமாகக் களவழிநாட்டைச் சேர்ந்த செங்களம் என்ற ஊரில் இறையிலியாக நிலம் அளிக்கப்பட்டது கூறப்படுகிறது. இந்நிலம் செங்களம் மனைபுலிவாணராயரின் காணியாக இருந்தது. இந்நிலத்தின் எல்லைகளும் இக்கல்வெட்டில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

தாயார் சன்னதியிலுள்ள கல்வெட்டுகள்

துண்டுக் கல்வெட்டாகக் காணப்படுகின்ற இக்கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்ட ஆண்டும் பொறித்த மன்னரின் பெயரும் அறியப்படவில்லை. இக்கல்வெட்டில் நிலக்கொடை, இறையிலி செய்யப்பட்ட விவரங்கள் அறியப்படுகின்றன. தாயார் சன்னதியின் வடசுவரில் வெளிப்பக்கம் இக்கல்வெட்டு அமைந்துள்ளது.

சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதியுள்ள கல்வெட்டுகள்

சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதியின் வடபுறம் உள்ள கல்வெட்டு பிற்கால பாண்டியரால் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டாகும். பாண்டிய மன்னன் பெயர் தெரியவில்லை. இதன் காலம் கி.பி;-13 ஆம் நூற்றாண்டாகும். துண்டுக் கல்வெட்டாக உள்ளதால் இதன் செய்தியை அறிய முடியவில்லை.

கல்வெட்டின் அழிவு

கூடலழகர் கோயிலில் காணப்படும் கல்வெட்டுகள் தற்பொழுது மறைந்து வருகின்றன. கல்வெட்டுகளை பராமரிக்க ஆள் இல்லாத காரணத்தினால் கல்வெட்டு எழுத்துகள்

அழிந்துவிட்டன. அழகர் கோயிலில் முதல் திருச்சுற்றின் வடக்குப்புறச் சுவரில் உள்ள கல்வெட்டு பாதியளவு அழிந்து காணப்படுகிறது.

முடிவுரை

கூடலழகர் கோயிலில் காணப்படும் கல்வெட்டுகள் அனைத்தும் பாண்டிய மன்னர்கள் அளித்த கொடையினைப் பற்றி விளக்குகிறது. தானமாகக் கொடுக்கப்பட்ட பொருட்கள், பொன், உணவு, விளக்கு போன்றவையும் பிறவுமாகும். இக்கோயிலில் மண்டபச் சுவர்களில் அதிகக் கல்வெட்டுகள் காணப்படுவதையும் அவற்றில் உள்ள செய்தியினையும் இவ்வாய்வறிக்கையின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] பொ.இராசேந்திரன், சொ.சாந்தலிங்கம், சொ.சந்திரவாணன். அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள். தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை, சென்னை, 2010.
- [2] கா.ராஜன். கல்வெட்டியல். மனோ பதிப்பகம், தஞ்சாவூர், 2012.
- [3] அம்பை மணிவண்ணன். திருக்கோவில் அமைப்பும் திருவுருவ அமைதியும். ஏ.ஆர். பப்ளிகேசன்ஸ், மதுரை, 2009.
- [4] சு.சக்திவேல். நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1983.
- [5] கூடல் அழகர் கோவில். (2023, நவம்பர் 18). விக்கிப்பீடியா. https://en.wikipedia.org/wiki/Koodal_Azhagar_temple 15 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.